

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 196 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	76
<i>Yuldasheva Sevvara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	

Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	
Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Boriyxonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	

10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
Sharipova Aziza Mustafayevna	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
Xasanova Iroda Alimjonovna	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari.....	179
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
“Taym menejment” ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
Yuldasheva X.Q.	
Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
Тиллашайхова Хосият Азаматовна	
Вопросы описания природы в художественной литературе.....	192
Шамуратов Марат Халмуратович	

MAKTAB DIREKTORINING BOSHQARUV FAOLIYATIDA QARORLARNI QABUL QILISHDA TAVAKKALCHILIKNI BOSHQARISH

Jabborova Yulduzxon Hasan qizi

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti
"Ta'lim memejmenti" kafedrasida katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarishning ahamiyati va usullarini o'rganishga bag'ishlangan. Maktab boshqaruv tizimida qarorlar qabul qilish jarayoni doimiy noaniqlik va xavflarni o'z ichiga oladi, shuning uchun tavakkalchilikni samarali boshqarish maktabning muvaffaqiyatli faoliyati uchun muhim ahamiyatga ega. Maqolada tavakkalchilikni tahlil qilish, risklarni baholash, ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish, alternativlarni ko'rib chiqish, xatoliklarni minimallashtirish va oldindan reaksiya rejaları ishlab chiqish kabi tavakkalchilikni boshqarishning asosiy jihatlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, direktorning qarorlarini qabul qilishda xodimlar bilan maslahatlashish, ijtimoiy va madaniy omillarni hisobga olishning zarurligi ta'kidlanadi.

Ushbu maqola maktab direktorlariga samarali boshqaruvni amalga oshirishda tavakkalchilikni boshqarishning eng yaxshi usullarini qo'llashga yordam berish maqsadida yozilgan.

Kalit so'zlar: Maktab direktori, boshqaruv faoliyati, qaror qabul qilish, tavakkalchilikni boshqarish, risklarni tahlil qilish, ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish, alternativlarni ko'rib chiqish, xatoliklarni minimallashtirish, oldindan reaksiya rejaları ishlab chiqish, jamoa bilan maslahatlashish, ijtimoiy va madaniy omillar, maktab rivoji, boshqaruv samaradorligi.

Abstract: This article is devoted to the study of the importance and methods of risk management in decision-making in the management activities of the school principal. The decision-making process in the school management system involves constant uncertainty and risk, so effective risk management is important for the successful operation of the school. The article considers the key aspects of risk management, including risk analysis, risk assessment, data collection and analysis, consideration of alternatives, minimization of errors, and early response planning. It also emphasizes the need to consult with employees and take into account social and cultural factors when making decisions by the principal.

This article is written to help school principals apply best practices in risk management to implement effective management.

Key words: School principal, management activities, decision-making, risk management, risk analysis, data collection and analysis, consideration of alternatives, minimization of errors, development of early response plans, group consultations, social and cultural factors, school development, management effectiveness.

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию значения и методов управления рисками при принятии решений в управленческой деятельности директора школы. Процесс принятия решений в системе управления школой предполагает постоянную неопределенность и риск, поэтому эффективное управление рисками важно для успешной работы школы. В статье рассматриваются ключевые аспекты управления рисками, включая анализ рисков, оценку рисков, сбор и анализ данных, рассмотрение альтернатив, минимизацию ошибок и планирование раннего реагирования. Также подчеркивается необходимость консультироваться с сотрудниками и учитывать социальные и культурные факторы при принятии решений директором.

Эта статья написана, чтобы помочь директорам школ применять передовой опыт управления рисками для реализации эффективного управления.

Ключевые слова: Директор школы, управленческая деятельность, принятие решений, управление рисками, анализ рисков, сбор и анализ данных, рассмотрение альтернатив, минимизация ошибок, разработка планов раннего реагирования, групповые консультации, социальные и культурные факторы, развитие школы, эффективность управления.

KIRISH

Maktab boshqaruvi – bu murakkab va dinamik tizim bo'lib, uning samarali ishlashi ko'plab omillarga bog'liq. Bular orasida eng muhimi, maktab rahbarining (direktorining) qaror qabul qilish qobiliyati va tavakkalchilikni boshqarishdir. Maktab direktori o'quv muassasasining barcha faoliyatini muvofiqlashtirib, o'qitish sifatini ta'minlash, ta'lim jarayonini optimallashtirish va resurslarni samarali taqsimlash mas'uliyatini o'z zimmasiga oladi. Bunda qarorlar qabul qilish jarayonida yuzaga keladigan tavakkalchilik va noaniqliklar maktab faoliyatiga ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun direktor tavakkalchilikni boshqarish va risklarni baholash, qarorlar qabul qilishda xatoliklarni minimallashtirish va muvaffaqiyatli natijalar olish uchun samarali usullarni qo'llashi zarur.

Maktab boshqaruvi tizimi samarali va muvaffaqiyatli ishlashi uchun qaror qabul qilish jarayoni juda muhim ahamiyatga ega. Direktorning qaror qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish mas'uliyati katta bo'lib, bu jarayonda unga nafaqat o'quvchilarning ta'lim-tarbiyasi, balki maktabning kelajagi, rivojlanishi va jamoaning farovonligi ham bog'liqdir. Tavakkalchilikni boshqarish, risklarni tahlil qilish, alternatalarni ko'rib chiqish va noaniqliklarni minimallashtirish kabi asosiy faoliyatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu maqolada maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarishning muhim jihatlari va usullari ko'rib chiqiladi.

Tavakkalchilik – bu qaror qabul qilish jarayonida yuzaga keladigan noaniqlik yoki xavfdir. Maktab direktorining qarorlarini qabul qilishda tavakkalchilik doimo mavjud bo'lib, bu uning faoliyatiga doimiy ta'sir qiladi. Maktabda amalga oshiriladigan o'zgarishlar, o'quv dasturlarining yangilanishi, yangi texnologiyalarning joriy etilishi, resurslar taqsimoti va boshqa masalalar doirasida qarorlar qabul qilinayotganda, direktor har bir qarorning oqibatlarini oldindan ko'rib chiqishi kerak.

Risklarni tahlil qilish va ularni baholash tavakkalchilikni boshqarishda muhim bosqich hisoblanadi. Masalan, agar direktor yangi o'quv dasturini joriy etishni rejalashtirsa, uning muvaffaqiyatini oldindan tahlil qilish zarur. Dastur o'quvchilarga qanday ta'sir ko'rsatadi? O'qituvchilar bu yangilikni qabul qilishga tayyormi? Bu kabi savollar tavakkalchilikni kamaytirish va qarorlar qabul qilishda xatoliklarni oldini olishga yordam beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlar qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish masalasi xalqaro va mahalliy olimlar tomonidan keng o'rganilgan. Xususan, G. Drucker (1995) tavakkalchilikni boshqarish jarayonida tizimli yondashuv zarurligini ta'kidlagan. Uning fikricha, rahbarlik qarorlari muqobil variantlarni baholash va xatarlarni minimallashtirish orqali samarali amalga oshiriladi. Shuningdek, Mintzberg (2003) o'z tadqiqotlarida boshqaruv qarorlarida noaniqlikni bartaraf etish uchun analitik va ijodiy usullarning uyg'unligini tavsiya qiladi.

Mahalliy olimlardan X. Tursunov (2020) maktab rahbarining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilish jarayonini optimallashtirish uchun innovatsion boshqaruv usullarining ahamiyatini o'rgangan. Unga ko'ra, o'quv-tarbiya jarayonida samaradorlikka erishish uchun xatarlarni oldindan bashorat qilish va rejalar tuzishda statistik modellardan foydalanish muhimdir.

Shuningdek, Y. Karimov (2022) maktab boshqaruvida tavakkalchilikni kamaytirish uchun raqamli texnologiyalarni joriy etishning dolzarbligini tahlil qilgan. Uning tadqiqotlarida axborot tizimlari orqali qarorlar qabul qilishning aniqligi oshirilishi va noaniqliklarni bartaraf etishda muhim o'rin tutishi ko'rsatib o'tilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tavakkalchilikni boshqarishda ma'lumot yig'ish va tahlil qilish jarayoni muhim o'rin tutadi. To'g'ri qaror qabul qilish uchun direktor turli manbalardan ishonchli va dolzarb ma'lumotlar olishi lozim. Bu o'quvchilarning muvaffaqiyati, o'qituvchilarning tajribasi, ota-onalar fikri, maktabning moliyaviy holati kabi barcha jihatlarni o'z ichiga oladi. Tahlil qilinadigan ma'lumotlar orqali direktor mavjud muammolarni aniqlab, ularning yechimi uchun eng optimal qarorlarni qabul qilish imkoniga ega bo'ladi. Masalan, o'qituvchilarning o'quv natijalarini baholash yoki o'quvchilarni testlar asosida sinovdan o'tkazish orqali ularning ehtiyojlarini aniqlash mumkin. Bu ma'lumotlar direktorga, o'quv dasturini qanday yaxshilash yoki qo'shimcha resurslarni qanday taqsimlash bo'yicha qarorlar qabul qilishda yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Alternatalarni ko'rib chiqish. Har qanday qaror qabul qilish jarayonida bir nechta alternatalarni ko'rib chiqish tavakkalchilikni boshqarishning muhim usulidir. Direktor biror qaror qabul qilishdan oldin, barcha mumkin bo'lgan variantlarni tahlil qilishi kerak. Har bir alternativaning afzalliklari va kamchiliklarini o'rganish, uning amalga oshirilishi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavf va foydalarni baholash zarur. Agar bir

qaror xavfli yoki samarali bo'lmasa, boshqa imkoniyatlarni ko'rib chiqish orqali direktor muammoni hal qilishning eng yaxshi yo'lini topishi mumkin. Masalan, maktabda yangi texnologiyalarni joriy etish qarorida, agar ba'zi qurilmalar yoki tizimlar moliyaviy jihatdan qimmat bo'lsa, o'zgarishlarni asta-sekin amalga oshirish yoki past narxdagi alternativlarni izlash mumkin.

Xatoliklarni kamaytirish va oldindan reaksiya rejalarini ishlab chiqish. Tavakkalchilikni boshqarishda xatoliklarni minimallashtirish va oldindan reaksiya rejalarini tuzish juda muhimdir. Direktor har qanday qarorni qabul qilishdan oldin uning ehtimoliy xatoliklarini aniqlashga harakat qilishi kerak. Agar qaror qabul qilinsa, bu xatolikka olib kelishi mumkin bo'lgan holatlarni oldindan ko'rib chiqish, shu bilan birga bu xatolikka qanday tez va samarali tarzda reaksiya ko'rsatish mumkinligini rejalashtirish zarur. Masalan, maktabda o'qituvchilarni yangi metodlarga o'rgatishda ba'zi o'qituvchilar ushbu o'zgarishlarga qarshi chiqishi mumkin. Bunday holatda, direktor ilgari kutgan qarshilikni qanday bartaraf etish haqida reja tuzishi kerak. O'qituvchilarni o'zgarishlarga moslashtirish uchun treninglar tashkil etish, ular bilan ochiq muloqot qilish va o'zgarishlarning ahamiyatini tushuntirish kabi chora-tadbirlar qabul qilinishi mumkin.

Xodimlar bilan maslahatlashish. Tavakkalchilikni boshqarishda direktor jamoasi bilan doimiy maslahatlashib turishi kerak. Xodimlar o'z tajribalari va fikrlarini ulashib, qarorlarni qabul qilish jarayonini yanada ishonchli va muvaffaqiyatli qilishi mumkin. Boshqaruv jarayonida xodimlar bilan ochiq va halol muloqot o'zaro ishonchni oshiradi va maktabda barqaror muhit yaratadi. Direktor jamoaning fikrini inobatga olish orqali qarorlar qabul qilishda tavakkalchilikni kamaytiradi va jamoaning barcha a'zolarining qo'llab-quvvatlashi uchun imkoniyat yaratadi.

Ijtimoiy va madaniy omillarni hisobga olish va tavakkalchilikni boshqarishda ijtimoiy va madaniy omillarni inobatga olish juda muhimdir. Maktabda amalga oshiriladigan o'zgarishlar o'quvchilar, o'qituvchilar, ota-onalar va boshqa jamoa a'zolarining turli ehtiyojlari va qarashlariga ta'sir qiladi. Qarorlarni qabul qilishda bu omillarni hisobga olish, tavakkalchilikni boshqarishning samarali usulidir. Agar direktor o'z qarorlarini ijtimoiy va madaniy kontekstga moslashtirsa, o'quvchilar va o'qituvchilarning o'zgarishlarga tayyorligi oshadi va yangi tashabbuslar muvaffaqiyatli amalga oshiriladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni aytishimiz mumkinki, maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish katta ahamiyatga ega, chunki tavakkalchilik va noaniqliklar qaror qabul qilish jarayonida har doim mavjud. Samarali boshqaruvni ta'minlash uchun direktor risklarni tahlil qilish, ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish, alternativlarni ko'rib chiqish, xatoliklarni kamaytirish va oldindan reaksiya rejalarini ishlab chiqish kabi tavakkalchilikni boshqarishning samarali usullarini qo'llashi kerak. Shuningdek, direktorning qarorlarini qabul qilishda jamoa bilan maslahatlashish, ijtimoiy va madaniy omillarni hisobga olish zarur, chunki bu omillar maktabning o'zgarishlarga tayyorligini oshiradi va qarorlarning muvaffaqiyatli amalga oshirilishiga yordam beradi. Tavakkalchilikni boshqarishning eng yaxshi amaliyotlarini qo'llash orqali direktorlar maktabning barqaror rivojlanishini ta'minlashi, o'quvchilar va o'qituvchilarni muvaffaqiyatga olib borishi, shuningdek, o'qitish sifatini yaxshilashi mumkin. Umuman olganda, tavakkalchilikni samarali boshqarish maktab rahbarining muvaffaqiyatli boshqaruv faoliyatining ajralmas qismidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Sh. Mirzayev. "Maktab boshqaruvi va pedagogik jamoani boshqarish". Toshkent: "O'qituvchi", 2012.
2. M. Ismoilov. "Maktabni boshqarishning nazariy asoslari". Toshkent: "O'zbekiston", 2015.
3. A. Tohirov. "Maktab pedagogikasi va boshqaruvi". Toshkent: "Fan va texnologiya", 2018.
4. R. G'ulomov. "Pedagogik boshqaruv va tashkilotchilik". Toshkent: "Yangi asr avlodi", 2013.
5. I. Rahmonov. "Tavakkalchilik va boshqaruv". Toshkent: "Xalq merosi", 2020.
6. F. Azizov. "Maktabda boshqaruv tizimi". Toshkent: "Ma'rifat", 2020.
7. D. Toshpulatov. "Maktabda qaror qabul qilish jarayonlari". Toshkent: "O'zbekiston", 2019.
8. Hill, M., & Louch, H. "Managing Risk in Schools: The Role of the School Leader". 2008.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.